

LOTIN TILI AMALIY MASHG'ULOTLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Bakayev Najmiddin

Osiyo Xalqaro Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17501180>

Annotatsiya. Mazkur maqolada “Lotin tili va tibbiy terminologiya” fanini hozirgi zamon innovatsion texnologiya metodlarini qo'llab o'qitishning ilmiy metodik nuqtai nazardan asoslashga harakat qilingan.

Ta'lim-tarbiya ishi bugungi kunda o'quvchi-talabanning har tomonlama rivojlantirishni majmuaviy jarayon sifatida tantana qilmog'i darkor. Shuning uchun ham ushbu jarayon turli yoshdagi o'quvchi-talabalarning aqliy rivojlanish dinamikasini, o'quv-biluv jarayonida o'quvchi-talaba shaxsining faoliyati, tahsil olishi va rivojlanishining o'zaro aloqadorligini ta'minlashga yordam bermog'i darkor. Ayniqsa bu yondashuv rivojlantiruvchi ta'lim-tarbiya o'quvchi-talabalarga ko'nikma va malakalarini shakllantirishda o'z mohiyatini namoyon etishi ko'rsatib o'tilgan.

O'quvchi-talabanning har tomonlama rivojlanishiga asoslangan o'quv-biluv jarayonini tashkil etish hozirgi kun talablaridan biri bo'lib, o'ta dolzarb muammolardan biridir. Bunda bilish jarayonining o'zi o'quvchi-talabani kuzatish, uning faoliyatini tashkil etishga yo'naltirilish o'z aksini topgan.

Ma'lumki, didaktik va psixologik talablarni hisobga olgan holda muayan o'quv predmeti doirasida maxsus tashkil etilgan individual hamda alohida guruhlarda, jamoa bo'lib olib boriladigan amaliy – uslubiy ishlar orqali hamda turlicha murakkablik darajasida bo'lgan topshiriqlarning har tomonlama o'ylab chiqilgan tizimi har bir mavzuning o'zlashtirilishi muayan pedagogik shart - sharoitlarni talab qiladi. Albatta, bu talablarni amalda tadbiiq etish o'qituvchining bilim darajasiga, pedagogik va tashkilotchilik mahoratiga bog'liq. Bu purma'no talab amaliy mashg'ulotlarni mazmunli, qiziqarli tashkil etish omillari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalar, tibbiy terminologiya, o'quv o'yinlari, multimedia, lotin tili.

Mustaqillik yillarida, ayniqsa 2017 yildan O'zbekistonimizda siyosiy – iqtisodiy sohada, shuningdek ta'lim sohasida ham keng qamrovli islohotlar olib borilayotganligi hech kimga sir emas. Chunki «Hozirgi vaqtda eng muhim, eng dolzarb vazifalarimiz – jamiyatimiz a'zolarini, avvalambor, voyaga etib kelayotgan yosh avlodni kamol toptirish, ularning qalbiga milliy g'oya, milliy mafkura, o'z Vataniga mehr – sadoqat tuyg'usini uyg'otish, o'zligini anglash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashdan iboratdir»[1]. Bu o'ta muhim vazifalar eng avvalo yoshlar ta'lim-tarbiyasiga mas'ul hisoblangan o'qituvchilarga qaratilgan.

Ta'kidlangan vazifalar o'qituvchilar tomonida to'la-to'kis bajarilsa, har tomonlama kamol topgan, o'zida yuksak axloqiy fazilatlarini mujassamlashtirgan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, mustaqillik tamoyillari va ona vatanga sadoqat ruhida tarbiyalangan, ta'lim va kasb-hunar dasturlarini ongli tanlab, puxta o'zlashtirgan, jamiyatimizdagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarga, turmushga moslashgan, sog'lom turmush tarzi va mehnat ko'nikmalari shakllangan jamiyat, davlat va oila oldidagi o'z burchini his

etadigan, ijodiy, erkin va mustaqil fikrlaydigan barkamol yoshlarni tarbiyalashdek davlat siyosati darajasidagi vazifa bajariladi.

Bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan «Kadrlar tayorlash Milliy dasturi»ning ikkinchi bosqichida ta'lim tizimiga yangi pedagogik texnologiyalarni jori etish, umumiy, o'rta maxsus ta'lim hamda oliy ta'lim tizimi moddiy-texnika bazasini mustahkamlashdek ulug'vor vazifani amalga oshirish masuliyati yuklangan. Hozirgi dolzarb damlarda yangi pedagogik texnologiyalar o'quv materialini tinglovchiga yetkazishning eng qulay va sodda metodi sifatida tanolinib, amaliy mashg'ulot jarayonini yangi sifat ko'rsatkichlariga olib chiqishi mumkin bo'lgan eng muhim omil ekanligi metodist-olimlar tomonidan e'tirof etilmoqda.

Respublikamiz tibbiyot oliygohlarining o'quvchi-talabalari uchun kasbni egallash kasb tilini o'rganish, shu bilan birga tushunchalar va ularni ifodalovchi atamalar tizimini o'zlashtirish bilan amalga oshiriladi. Hozirgi zamon tibbiy atamashunosligi tom ma'noda keng va murakkab atamalar tizimi hisoblanib, bir necha yuz ming so'z va so'z birikmalarni o'z ichiga oladi. Tibbiy va biologik atamashunoslikning o'ziga xos xususiyati ko'p asrlik «an'anaviy» lotin tilini qo'llashdadir.

Darhaqiqat, istiqloq sharofati bilan, boshqa fanlar qatori "Lotin tili va tibbiy atamalar asoslari" fanining ta'limiy mazmuni tubdan o'zgardi, yangilandi. Ushbu ta'lim lotin tili o'qituvchilari zimasiga ham komil inson, ham ijodiy tafakkur sohibini tarbiyalashdek ulug'vor vazifani yukladi. Ammo bu sharafli ulug'vor vazifani amalga oshirish uchun, faqatgina ilg'or pedagogik texnologiyalarni amaliy mashg'ulotlar jarayoniga qo'llash bilangina ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Ma'lumki, «Lotin tili va tibbiy atamalar asoslari» fanining ta'limi texnologiyasi, boshqa fanlardagidek, mazmuni, metodikasi (uslub), vositalari bilan har tomonlama chambarchas bog'liq. Ammo mazkur amaliy fan uchun ajratilgan soatlar miqdorining kamligini, o'quvchi-talabalarining o'zlashtirishi darkor bo'lgan materialni ko'pligini hamda ularni asosan tibbiy atamalarni yozma og'zaki o'rganishlari va kelajakda ularni faoliyatlariga qo'llay olish ko'nikma va malakalarini to'liq shakillantirishni inobatga olsak, ta'limning yangi maqsadi zamonaviy pedagogik texnologiyaga asoslangan metod(usul)lar bilan amaliy mashg'ulot o'tishni taqozo etadi. Chunki, zamonaviy yangi metodlar vaqtini tejaydi, qiziqarli va samarali hamdir. Shuning uchun ham amaliy mashg'ulotlarda quyidagi metod(usul)lardan foydalanish o'quv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Masalan: musobaqa - dars, miya hujumi - dars, ruchka ctol o'rtasida - dars, multimediya - dars va boshqalar. Bu usullarning barchasi bir-biridan mazmunli, qiziqarli va ayni zamonda o'ta foydali hamda takrorlanmasdir.

Yangi pedtexnologiya imkoniyatlaridan o'rinli, unumli foydalanish birinchidan, o'qituvchiga katta masuliyat yuklasa, ikkinchidan, dars mavzuini tushuntirishda o'qituvchiga ko'p qulayliklar yaratadi. O'qituvchi yangi pedtexnologiyaning mazmuni, mohiyati va uning maqsadini yaxshi tushunishi va uning usullarini dars jarayoniga olib kirishi hamda uni mavzularni tushuntirishda qo'llay bilishi muhimdir [3,6].

Har bir amaliy mashg'ulotda, ayniqsa dars maqsadidan, mohiyatidan kelib chiqqan holda «harflar olami», «to'pni oling, so'zni ayting», «kim tez so'z tuza oladi», «tez so'z aytish», «sirli rishta», «O'yla! Izla! Top!», «zinama-zina», «men ham bilaman» kabi o'quv o'yin turlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Darhaqiqat, o'quvchi-talabalar bilimni mustahkamlash uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Bu imkoniyatdan to'g'ri, oqilona foydalanish faqat o'qituvchining serqiqqa ijodiy faoliyatiga bog'liq. Chunki fan va texnika asrida informatsion texnologiya cheksiz imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Texnik jihozlar, kompyuter, multiplikatsiya, multimediya va ko'plab boshqalarni misol keltirish mumkin. Bulardan o'z faoliyati mazmunini takomillashtirish va samaradorligini oshirishga foydalanishi mumkin. Shuningdek, bu imkoniyatlar o'z navbatida sarmahsul faol harakatlantiruvchi o'quv tizimini va elektron kitoblarni yaratishga hamda ulardan o'rinli foydalanishga qulay sharoit yaratdi. Natija o'z samarasini berib, birin-ketin informatsion ma'ruza, amaliy va tajriba xonalari tashkil etilayotgani quvonchli holdir.

Jumladan, o'quvchi-talabalar elektron kitob yordamida quyidagi imkoniyatlarga ega bo'ladilar:

1. O'qib o'rganish uchun zaruriy adabiyotni tezda izlash (oddiy darslikda buni izlash bir muncha noqulay va qiyin bo'lishi mumkin).
2. Mavzuga tegishli ilmiy, ilmiy metodik adabiyotlardan (aslidan) foydalanish.
3. Faoliyatga daxildor matnning kerakli lavhalarini printer orqali bosmadan chiqarish.
4. Ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarda olgan bilimlarini mustahkamlash, tez tekshirish (test, turli boshqotirmalar, ijodiy matn tuzish, jadvalni to'ldirish va boshqalar)
5. Ko'p tarmoqli interfaysdan foydalanish.
6. Vertual muloqot asosida olib boriladigan o'qitish tizimidan foydalanish (masofaviy o'qitish)
7. Oddiy darslikda bo'lmagan audio, video materiallarni (jonli ovoz, rangli tasvir, musiqa) turli harakat elementlarini ko'rish va tinglashga muayassar bo'lish.

Xulosa qilib aytganda, lotin tilini o'qitishdan maqsad bo'lg'usi shifokor o'z faoliyatida tibbiy atamalardan to'g'ri va o'rinli foydalanish ko'nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat. Zamonaviy inovatsion texnologiyadan foydalanish talabalar bilimni oshirishga, dunyo qarashini rivojlanishi, tafakkurini o'stirishga va fanlararo aloqalarni ta'minlashda bebahodir. Qolaversa, o'quv o'yinlari ularni e'tiborli bo'lishga, mustaqil ijodiy fikrlashga, masuliyatni his etishga ijobiy ta'sir etadi. Shuningdek, ularni zeriktirmaydi, toliqtirmaydi aksincha, ularga yxshi kayfiyat, kasbiy tibbiy atamalarni har tomonlama puxta o'rganishga undaydi.

Tibbiy atamashunoslikni asoschisi Gippokrat ta'kidlashicha «*In via est in medicina via sine Lingua Latina*». – Lotin tilisiz tibbiyotga yo'l yo'q. Demak lotincha tibbiy atamalarni so'zsiz har tomonlama puxta o'rganish shart.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ш.Мирзиёев 2018 й 15 июнь куни бўлиб ўтган "Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – давр талаби" мавзусидаги видеоселектор йиғилишидаги нутқи.
2. Avliyoqulov N,X. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari. –T., 2001.
3. Ne'matova G.X. Ijodiy tafakkurni rivojlantirish texnologiyasi va o'quvchining mustaqil faoliyati. –T., 2001.
4. Vigotskiy L.S. Mishleniye i rech. M., 2001.
5. Bakayev N., Hafizova M.N. Xorijiy til dars samaradorligini oshirish omillari. "pragmalingvistika, funktsional tarjimashunoslik va til o'rgatish jarayonlari integratsiyasi"

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami Buxoro – 2018. 193-195 b.

6. Ishmuxammedov R. va b. Ta'limda inovatsion texnologiyalar. –T., 2008.